

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETINING
JIZZAX FILIALI

**ZAMONAVIY INNOVATSION
TADQIQOTLARNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR
RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

15-16-MAY
2026-YIL

Google
Scholar

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR
VA ISTIQBOLLAR**

*mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami
(2026-yil 15-16-may)*

JIZZAX-2026

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

к.ф.н., доцент Кудинова Валентина Иосифовна

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого

Тула, Россия

walkoud@rambler.ru

Аннотация: в статье рассматриваются примеры внедрения коммуникативного подхода на занятиях по иностранному языку, с целью улучшения качества усвоения знаний и их интеграции в речь.

Ключевые слова: коммуникативный подход, виды практик, эффективные стратегии обучения, интернет источники, обучение иностранному языку.

Преподавание иностранных языков является важной частью системы образования. Различают два подхода в изучении языков: традиционный и нетрадиционный. Традиционную методику также можно назвать грамматико-переводной. Эта методика состоит из регулярного изучения грамматики, произношения, развития навыков чтения и перевода.

На сегодняшний день активно используется «коммуникативная» методика изучения иностранного языка. Впервые она была создана в Англии, и была внедрена в обучение в 1960-х.

Коммуникативный подход (КП) - это подход, который направлен на формирование у обучаемых смыслового восприятия и понимания иностранного языка, а также овладение языковым материалом для построения речевых высказываний [1, с. 64]. В России основным методом был грамматико-переводной. Коммуникативный подход ввёл Е.И. Пассов. О положительном эффекте коммуникативного подхода знают многие. Успех с помощью этого метода достигается из-за практически полного отсутствия родного языка на занятиях. При использовании такого подхода очень важно научить человека думать на иностранном языке, чтобы он воспринимал иностранную речь без каких-либо ассоциаций с родным языком [2]. Цель этого подхода - сделать обучение максимально увлекательным для учащихся. Конечно, у каждого подхода есть свои преимущества и недостатки. На данный момент некоторые аспекты коммуникативного подхода рассматриваются более критично чем раньше. Поднимаются вопросы, связанные с подготовкой преподавателей, разработкой материалов, оценки навыков, в том числе и говорения. Самые обсуждаемые проблемы:

1. Применяется ли коммуникативное обучение на всех этапах;
2. Одинаково ли оно подходит для всех целей;
3. Нужен ли абсолютный отказ от плана по грамматике, или его переоценка;
4. Насколько этот подход хорош для преподавателей, не являющихся носителями языка.

Пожалуй, самая серьёзная проблема коммуникативного подхода - как не забыть и не потерять практические навыки, не имея возможности использовать их

в реальности. Поэтому преподавателям, использующим этот подход, иногда рекомендуется включать в занятия традиционные задания на чтение, письмо и аудирование.

Внедрение в обучение ситуаций или проблем, встречающихся в жизни, вызывает реальную заинтересованность учащихся, является стимулом к тому чтобы поделиться мыслями. Интересно так же отметить разнообразие материалов, потому что в коммуникативном подходе их использование выходит на первый план. Собственно, для коммуникативной задачи лучше использовать материалы, которые отражают реалии иноязычного говорения.

Очень часто в коммуникативном подходе используется работа в парах, игры, тестирования на поиск ошибок, аутентичные веб-источники, журналы, карты, картинки, видео, таблицы и тому подобное.

Одна из особенностей подхода - больше всего во время занятий должны разговаривать ученики, а не учитель. Лекции в этом подходе не нужны. Также преподавателю не стоит постоянно исправлять ошибки учеников. Суть заключается в том, чтобы обучающиеся разговаривали на английском без смущения, страха что они говорят что-то не так. Чтобы не прерывать их разговоры на английском языке, преподаватели, использующие этот подход, могут применять непрямую обратную связь либо направить разговор в другое русло. Например, ошибку типа «his jeans is dirty», учитель может исправить фразой «yes, his jeans ARE dirty».

Имитация реальной речи помогает развивать ее беглость, но не грамматические знания. Как утверждает Голуб Л.Н., “При коммуникативном подходе грамматика теряет свою роль. На первый план выходит работа с речевой ситуацией” [3, с. 65]. Ученики, занимающиеся по коммуникативному подходу, чувствуют себя лучше, когда работают с одноклассниками. Поэтому, разделение учеников на пары или небольшие группы способствует более активному вовлечению в разговорный процесс.

Коммуникативный подход также подразумевает интеграцию. Учителя могут объединять развитие нескольких навыков в одно задание. Например, задание посмотреть видео в интернете (аудирование), дополняется заданием дать по нему обратную связь в комментариях (письмо), прочитать и пересказать мнения других людей об этом ролике (чтение и говорение).

Кроме беглости в изучении иностранных языков нужно развивать точность. Точность - это фокусировка на деятельности в классе; контроль выбора языкового обрамления; выбор правильных примеров.

Беглость же направлена на использование языка в естественных ситуациях; достижение цели говорения; осмысленность использования языка; использование стратегий коммуникации; использование языка в непредсказуемых ситуациях и в определенном контексте.

Приверженцы коммуникативного подхода также разделяют три виды практики: механическую, осмысленную и коммуникативную. Механическая - контролируемые практические действия, когда школьники могут, не задумываясь, выполнить определённые задания. Примеры таких заданий - повторение, замена.

Осмысленная практика - тоже контролируемая деятельность, однако ученикам нужно сделать осмысленный выбор. Например, при изучении предлогов времени, ребятам нужно ответить на вопросы типа «When was the last time you were abroad?» «When were you born?», и на выбор им представляются такие предлоги как «in», «at», «on». Таким образом, практика становится осознанной.

Далее, коммуникативная практика - действия, при которых внимание больше всего уделяется использованию языка в контексте реальной жизни. К примеру, учащиеся могут нарисовать карту своего района и рассказать о нем.

Реальное общение является ключевым компонентом коммуникативного подхода, поэтому должны использоваться реальные, аутентичные источники. В соответствии с этим современные учебники приняли более аутентичный вид. Кроме того, с появлением чат-ботов, появился ряд преимуществ в процессе обучения как для преподавателей, так и для обучающихся. После того, как первые чат-боты стали доступны в Интернете, многие обучающиеся использовали ChatGPT или аналогичные инструменты в своей учёбе. Но чтобы обеспечить позитивную среду обучения, необходимо контролировать и планировать использование генеративного ИИ. В литературе обсуждалось, как регулировать или направлять использование инструментов ИИ [4, с. 142].

Таким образом, теория и практика коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам предполагает соблюдение ряда правил:

1. Изучение языка - медленный процесс, включающий в себя его креативное использование, отсутствие боязни в совершении ошибок.

2. Учитель иностранного языка создает дружественную атмосферу, предоставляет возможность думать, размышлять, а так же выражать свои мысли.

3. Успешное овладение языком зависит от эффективности стратегий обучения.

1. Ерошевич, А. В. Критерии сформированности грамматического строя речи учащихся // Вестник БДУ. — 2007. — Сер. 4. — С. 119-127.

2. Сурженко, О. Ю. Коммуникативная методика против традиционного метода обучения иностранному языку / О. Ю. Сурженко // Педагогика: традиции и инновации : материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2015 г.). — Челябинск : Два комсомольца, 2015. — С. 160-162. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/147/7230/>

3. Голуб, Л. Н. Коммуникативный подход в обучении // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. — 2017. — С. 64-66. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnyy-podhod-v-obuchenii/viewer>

4. Кудинова, В.И. Преимущества и недостатки использования искусственного интеллекта в процессе обучения студентов // Университет XXI века: научное измерение: материалы науч. конф. науч.-пед. работников, аспирантов, магистрантов ТГПУ им. Л. Н. Толстого [Электронный ресурс]. –Тула: Тул. гос. пед. ун-т им. Л. Н. Толстого, 2025. – С.142 – 144